

РАДИОДА МИЛЛИЙ ҚАДРИЯТНИНГ ЁРИТИЛИШ МАСАЛАЛАРИ**Абдусагатова Фируза Хамидовна**

Ўзбекистон Миллий Университети

журналистика факультети катта ўқитувчиси

Миллий кадриятларимизнинг жамиятдаги аҳамиятига мустақилликка эришганимиздан кейин эътибор берилга бошланди. Миллатни юксалтириш, дунёга танитиш, миллатнинг кучи, салоҳияти, қобилияти, шижоатини намоён этишда миллий кадриятларнинг ўрни беқиёслигини англаб етган республикаимиз ҳукумати бу муҳим жабҳага мустақиллигимизнинг илк йилларидаёқ катта эътибор қаратди. Чунки “халқимиз маънавиятини юксалтиришда миллий урф-одатларимиз ва уларнинг замирида мужассам бўлган меҳр-оқибат, инсонни улуғлаш, тинч ва осойишта ҳаёт, дўстлик ва тотувликни кадрлаш, турли муаммоларни биргалашиб ҳал қилиш каби ибратли кадриятлар тобора муҳим аҳамият касб этади”¹.

Миллий кадриятларни тиклашда республикаимиз оммавий ахборот воситалари кенг кўламли ишлар олиб борди. Ўзбекистон Миллий телерадиокомпаниясининг “Yoshlar” телерадиоканали эшиттиришларининг маълум қисми халқимиз миллий кадриятлари мавзусини ёритишга бағишланган. Телерадиоканал дастурларидан жой олган эшиттиришлар ўзининг мазмун-моҳияти, аниқ мақсадга йўналганлиги билан тингловчиларга анча манзур бўлаётган эшиттиришлар сирасига киради.

Ҳаёт ҳақидаги эшиттиришлардан бирида асосий диққат кексаларни ҳурмат қилиш, уларни кадрлашга қаратилади².

¹. Мирзиёев Ш. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қураимиз. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2016 йил 1 ноябрдан 24 ноябрга қадар Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри сайловчилари вакиллари билан ўтказилган сайловолди учрашувларида сўзлаган нутқлари. – Тошкент: “Ўзбекистон”, 2017.

². “Yoshlar” телерадиоканалининг эшиттиришлари. 2022й .

Бир эр-хотин тўйга боришлари керак. Аммо эрнинг уйда ёлғиз қолган кекса отасини қаёққа олиб боришни билмай боши қотади. Хотинига маслаҳат солиб кўради - хотинига эса, бу малол келади. Бу ерда баъзи оилаларда кадр-қиммат, ҳатто ота-онага нисбатан ҳам ҳурмат йўқолаётгани ҳақидаги фикрлар ўз аксини топган. Эшиттиришга филология фанлари доктори М.Ёқуббекова қатнашиб, кексалик олами жуда нозиклиги, буни ёшлар ҳеч қачон унутмасликлари, чунки у фурсатга жуда тез ўзлари ҳам келиб қолишлари ҳақидаги фикрларни баён этган.

Эшиттиришга қадимий бир ривоят келтирилади. Бир куни бир одам донишманд ҳузурига келиб, унга онаси жуда кексайиб, боладек бўлиб қолгани, ўринларидан тура олмасликлари, онасига ўз қўли билан овқат едириши, сув ичириши, хоҳлаган жойларига ўзи опичлаб, кўтариб олиб боришини гапириб беради. Сўнг “Онанинг ҳаққини ўтай олдимми, уни рози қила одимми?”, — деб сўрайди.

Донишманд: — Сиз вазифангизни мингдан бир ҳаққини ҳам адо этмагансиз. Волидаи муҳтарамангиз сизга ўғлим ўсиб-улғайсин, буюк одам бўлсин, умри узун бўлсин деб, хизмат қилиб, опичлаб юрарди. Сиз эса “Қачон умри тугаркин, қачон ундан қутуларкинман”, — деган ўйдасиз. Булар орасида тоғдек, ер билан осмончалик фарқ борлигини унутманг”, — дейди.

Бу каби ибратли фикрлар ҳар бир тингловчини чуқур ўй ва мушоҳадага ундаши табиий. Уларни хушёр торттириб, кекса ота-оналари, яқинларига меҳрибон бўлишга ундаши ҳам тайин.

Эшиттириш муаллифлари (М.Ҳолиқова) мазкур эшиттиришга тиббиёт фанлари номзоди Г.Маҳмудова ва Тошкент Давлат Маданият институтининг ўқитувчиси Р.Толиповни таклиф қилган. Улар кексаларнинг руҳий олами ва уларнинг нималарга муҳтож экани хусусида тиббий шарҳ ва маслаҳат беришган.

Миллий қадриятларимизни тарғиб қилишга йўналтирилган яна бир эшиттиришни таҳлил қилишга ўтамыз.

Журналист О.Усмонов томонидан тайёрланиб, эфирга узатилган эшиттириш миллий байрамимиз — Наврўзга бағишланган. Эшиттириш ёшлар билан мулоқот асосида тайёрланган.

“ОВОЗ: — Элимиз азалдан баҳорнинг кириб келишини ўйин-кулгу билан кутиб олган. Узоқ асрлар давомида баҳор байрами билан боғлиқ кўплаб урф-одатлар, маросимлар пайдо бўлганки, Наврўз том маънода миллий қадриятларимиз намойишига айланиб кетган. Бугунги мулоқотимизда ана шу гўзал удумимиз — баҳор, Наврўз билан боғлиқ қадриятларимиз ҳақида суҳбатлашамиз”³.

Эшиттиришга этнограф олим, тарих фанлари номзоди Ф.Толипов таклиф этилди. У тингловчиларга Наврўзнинг тарихи ҳақида қизиқарли қилиб гапириб берди. Олим узоқ асарлардан буён нишонланиб келинаётган Наврўзнинг ўзига хос томонлари, Наврўзга миллатимизнинг ажойиб қадриятлари — сумалак сайли, лола сайли, турли оммавий ўйинлар-кўпкари, кураш, болалар ўйинларининг ижро этилиши, бу ўйинларнинг қайта тикланиши халқимизнинг орзу-истакларининг рўёбга чиққанлиги билан ҳамоҳанг эканлиги ҳақида завқ-шавқ билан сўзлаб берди. Сўнг эшиттиришга бойчечак ҳақидаги қўшиқ мисол қилиб келтирилди.

Эшиттириш мулоқот шаклида бўлганлиги боис, муҳарририятга кўпроқ телефон қўнғроқлари бўлиб турди. Мухлисларнинг саволларига эшиттириш иштирокчилари навбатма-навбат жавоб беришди.

Эшиттириш давомида тингловчилар “Қулоқ чўзма”, “Қушим боши”, “Оқ теракми, кўк терак” каби баҳор билан боғлиқ қадимий ўйинлар ҳақида кўп нарсаларни билиб олдилар.

Наврўзга бағишланган мулоқотли эшиттиришдан тингловчилар миллий қадриятларимизнинг ўзига хос яна бир неча янги қирраларини билиб олдилар.

³. “Yoshlar” телерадиоканалининг эшиттиришлари. 2022 йил.
WWW.HUMOSCIENCE.COM

Айниқса, ёш тингловчиларимиз учун бу эшиттириш анча-мунча маънавий озик берди десак, ҳеч бир муболаға бўлмайди.

“Yoshlar”да халқимизнинг қадимги хунар, урф-одат, ажойиб ыадриятлари ҳақидаги эшиттиришларга доимо катта эътибор қаратиб келинади. Кейинги йилларда тикланаётган миллий қадриятларга ёшларимизнинг қизиқиши тобора ортиб бораётганлиги қувонарли ҳолдир.

Бу борада эшиттириш муаллифларининг изланувчанлик, топқирлик хусусиятларидан ҳам мазмун бўлиш керак. Чунки улар қадимий миллий қадриятларимизнинг унутилаётган баъзи турларини топиб, тингловчиларга етказишга ҳаракат қилишади.

Эшиттиришлардан бирида сомон санъати ҳақида ҳикоя қилинади. Эшиттиришга Анвар Назаров таклиф этилди. У тингловчиларга миллий санъат турларидан бири бўлган сомон санъати, шунингдек, Россия, Бельгия сомон санъати тарихи ҳақида ҳам қизиқарли қилиб гапириб берди. Бу санъат устасининг гапига қараганда, дастлаб сомон сувда ивителиб, кейин дазмолланиб, чизиб олинган қоғозга ёпиштирилиб чизилар, шу асосда турли шаклдаги санъат намуналари тайёрланар экан.

Яна бир жиҳати эътиборга лойиқ-ки, аксарият эшиттиришларда миллий қадриятларни тиклаш борасидаги давомийлик ҳақида алоҳида тўхталиб ўтилади. Бу жуда яхши. Чунки бугунги авлод олдинги авлодларининг миллий қадриятларини ўзига сингдириб, кейинги авлодларга ҳам етказиши керак.

Яна шуларни айтиб ўтиш керак-ки, “Yoshlar” телерадиоканали муҳарририятларида бу борада яхши тажриба тўпланган. Муҳарририятларда фаолият юритаётган ҳар бир журналист, бошловчи, режиссёр ёки овоз ёзиб оладиган оператор бўлсин, бир тан, бир жон бўлиб, бошқа эшиттиришлар билан бирга, миллий ыадриятларга бағишланган эшиттиришларни ҳам жонли, мазмунли, қизиқарли, эшитишли тарзда тайёрлаб, кўпмиллионли тингловчиларнинг қалби ва онгига етиб боришига ҳаракат қилишяпти. Аҳил

жамоа ҳар бир эшиттиришни тайёрлашда очиқ мулоқотлар ташкил қиляпти. Шунингдек, мутахассис, олимларни жалб қилиб, миллий мусиқа, қўшиқлардан унумли фойдаланишяпти. Булар эса ўз натижаларини бераяпти.

Фойдаланилган адабиётлар руйхати

1. Мирзиёев Ш. Буюк келажакимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2016 йил 1 ноябрдан 24 ноябрга қадар Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри сайловчилари вакиллари билан ўтказилган сайловолди учрашувларида сўзлаган нутқлари. – Тошкент: “Ўзбекистон”, 2017.
2. Мирзиёев Ш. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маъруза. 2016 йил 7 декабр. – Тошкент: “Ўзбекистон”, 2017. .
3. Ҳамдамов Ю., Абдусагатова Ф. Аудиовизуал журналистика. Ўқув қўлланма. – Т.: ЎЗМУ, 2022. 24-бет.
4. Фихтелиус Э. Радио ва телевидение журналистикаси асослари. Журналистиканинг 10 қоидаси. –Т.: Шарқ. 2002.
5. Абдусатторов Р.Х. Радиожурналистиканинг ўзига хос хусусиятлари. Ўқув қўлланма. – Т.: 2000.